

REKLAMA VA DIZAYNDAGI SAVODSIZLIK –NUTQIMIZDAGI
MADANYATSIZLIK

Ibrohimova Fotimaxon Xayrullayevna

*Termiz davlat universitetining pedagogika instituti
pedagogika-psixologiya Boshlang'ich ta'lim fakulteti
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 21-01 guruh talabasi*

Annotasiya

Maqolada muallif mamlakatimizdagi ta'lim tarbiyaning dolzarb muamolardan biri reklama va dizayndagi savodsizlik nutqimizdagi nuqsonlar, so'zlarning noto'g'ri ishlatilishi, bilimsizlikni keltirib chiqarish haqida fikr keltirgan.

Kalit so'zlar: O'zbek tili/ reklama/ dizayn/ nuqsonlar ta'lim tarbiya ilm.

Аннотация

В статье автор указывает, что одной из самых актуальных проблем образования в нашей стране является безграмотность в рекламе и дизайне, недостатки в нашей речи, неправильное употребление слов, вызывающее невежество.

Ключевые слова: узбекский язык / реклама / дизайн / недостатки / образование / наука /

Annotation

In the article, the author points out that one of the most pressing problems of education in our country is illiteracy in advertising and design, shortcomings in our speech, misuse of words, causing ignorance.

Keywords: Uzbek language / advertising / design / shortcomings / education / science /

O'zbek tiliga ba'zi holatlardagi e'tiborsizlik, aholining so'zlashish madaniyatidagi nuqsonlar boshqa tildan o'zlashtirilgan so'zlarni qo'shib gapirishi

hamda shahar va qishloqlarimizni to'ldirib turgan reklama banerlarining fojiaiy darajadagi xato va kamchiliklar bilan yozilishi o'sib kelayotgan yosh avlodni chala savodsizlikka olib kelmoqda

Besh asr ilgari buyuk mutafakkir olim Alisher Navoiy adabiyot maydonida Nizomiy Ganjaviy ustozidan o'rnak olib, hamsa yaratdi. Shoirlar sultoni aytganidek «Oson emas bu davra ichra turmoq, Nizomiy panjasiga panja urmoq» deya, asrlarida o'zbek tilimizning buyukligining uning go'zal tashbehlarida asoslab berdi.

Til muloqot vazifasi ham hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, mashhur A. Navoiy bobomizga tegishli "Ko'ngil qulfi maxraning qulfi til va gulfin kalitin so'z bil". Inson qalbining xazinasini til, bu qalb xazinasining kaliti so'zdir. O'zbek tilining so'zlari shu qadar ma'noli, ko'pki bitta ma'noga ega bo'lgan tushunchasi bir necha so'zlar orqali ifodalansa bo'ladi. Masalan, birgina ko'z so'zining bir necha ma'nolari bor. Bilamizki bir tushunchaga tegishli so'z, bir necha so'zlar bilan ifodalansa, ya'ni sinonim so'zlari qanchalik ko'p bo'lsa, ayni shu til boy til hisoblanadi.[1]

O'zbek tili o'zidan -o'zi madaniy meros sifatida yo'qolishi ham, yuksalib borishi ham o'zimizga bog'liqdir.

Inson avvalo so'zlayotgan gapini ma'no mazmuni va mohiyatini qayerdan kelganini tushunib yetishi kerak.

Hozirgi kunda yer yuzida yettiyuzga yaqin til hind-yevropa turkiy,xom-som,xitoy-tibet kabi bir necha til oilalalariga bo'linadi.O'zbek tili dunyo tillari tizmidagi turkiy tillar oilasiga mansubdir. bo'lib. O'zbekiston Respublikasi Davlat tili sifatida o'sib bormoqda. Tilimizdagi so'zlar arab tili va fors-tojik tilidan kirib kelgan. o'zlashtirma bek tiliga chetdan kirib kelgan so'zlarni targ'ib va tahlil qilish,yuksalib borayotgan mustaqil davlatimizning bu har bir fuqorosishaxsning vazifasi hisoblanadi. Aksariat hollarda tilimizdagi CH,NG,SH harflari ustida oylab bir qarorga kelolmay yeg'ilishlar o'tkamiz,ammo jamoat joylarda,aholi tirband bozorlar,chohbekatlar,ovqatlanish joylari va xattoki tibbiyot maskanlari chohobchalarida ham tinimsiz qo'pol, ruscha- o'zbekcha chalama chakkilik bilan yozilgan e'lonlar va reklama banerlarini uchratishimiz mumkin.

Kompyuterchilarning xatolaridan misol keltirsak;ayrim plakatlarda kimyoviy tarkib deb kalsiy,magniy,kumush,yod,Hidrokarbonatlar,selan,Minerallashtirish,deb yozilgan ekan bu yozilgan oltita so'zlardan ikkitasi nato'ri yozilgan bu yerda kalsiy va Hidrokarbonat emas kalsiy va Gidrokarbanat deb yoziladi.

Oliy ta'limda o'z nomi bilan oliy darajadagi kitoblar kutubxonalarni to'ldirib yoshlarga bilim berishi kerak.ko'p yillik mehnat tajribasiga ega bo'lgan Respublikamizning Jahon tillari universitetining faxirli olim ustozlaridan L. T.Axmedova,hamda O.B.Kon muallifligidagi 2009 yil Toshkent shahri «START-TRACK PRINT» nashriyoti tomonidan bosmadan chiqqan «Методика преподавания литературы» kitobi nashriyot harf teruvchi hodimlarining ma'sulyatsiz yondoshuvlari tufayli «МЕТОДИКА ПРОПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТОРЫ» deb bosmadan chiqqan. 2013 yil Moskva shahri Filinta nashriyotida A.A. Torshin muallifligida «Произведение художественной литературы» o'quv qo'llanmasi «Произведение художественной литературк» «Основнке аспекты анализа» kabi kamchiliklar bilan bosmadan chiqqan bu esa nashriyot hodimlari tufayli salohiyatli olimlarimizning mashaqqat ila to'plagan nufuziga rahna soldi.chop etishga tayyor bo'lgan darsliklarning texnik muharrirlari orqali orfografik, punktatsion, grammatik, va stilistik xatolari ularning bir karra bo'lsa ham o'qigan kishi ko'r ko'rona qabul qilishi yoki bunga achinishi ham mumkin Yurtimizda ommaviy axborat vositalari,xususan bosma va elektron nashrlarga keng imkoniyat yaratilgan.Lekin reklama agentliklari hamda nashriyotdagi ba'zi bir hodimlarning savodsizlikni targ'ib qilishi til qoidalari no'rmalarini buzish bu davlat tiliga hamda millatga hurmatsizlikdir.

Agar inson gapiryotgan gapining ma'no mohiyatining tushunmasa u holda qilgan mehnati samarasiz bo'lib qolishi mumkin. O'zbekistonda hizmat ko'rsatgan san'at arbobi ,bastakor Mutal Burhonov familiasidagi qattiq X va yumshoq H ning o'rni almashgan.Ardoqli o'zbek shoiri va jamoat arbobi Abdulla Oripovning familiasi qo'shiqchi Abdulla Qurbonovga o'zgartirilgan. Shunchalik ham e'tiborsizlik bo'ladimi?

Maqsad esa ayon – o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini yuksaltirishda yuqori natijalarga erishish. O‘zbek tilini siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy va boshqa sohalarda qo‘llash doirasi kengayib, undan davlat tili sifatida to‘liq va to‘g‘ri foydalanish ta’minlanadi. Bundan tashqari, davlat organlari va tashkilotlari rahbar xodimlariga davlat tilini talab darajasida bilish va unga hurmat bilan munosabatda bo‘lish majburiyati yuklanadi, barcha davlat organlari va tashkilotlarida davlat tilida ish yuritish salohiyatiga ega bo‘lgan malakali kadrlar faoliyat ko‘rsatmoqda. [2]

Inson avvalo tili bilan go‘zaldir. Shuning uchun ham bobolarimiz ‘Til millat ko‘zgidir deganlar. Tilimizni yaxshi bilmagan kishi eng avvalo o‘zining so‘ngra yon atrofdagilariga ham ziyon keltirib qo‘yishi mumkin. Masalan bunga ba’zi bir kapyuterchilar butun bir ommaga reklamalar yoki plakatlar chiqaryotganda so‘zlarni xato yozishadi va hali tilimizni mukammal darajada o‘rganib ololmagan o‘quvchilarda qay biri to‘g‘ri ekanligi haqida ikkilanish yuz bermoqda. Reklama banerlarida kimyoviy elementlarning imloviy xatoda “Hidrokarbonatlar” va “kalciy” emas, balki kalsiy va Gidrokarbanat deb yoziladi. Ikkinchi oshxona reklamasida “lagmon” va “qabob” emas, balki “lag‘mon” va “kabob” deb to‘g‘ri yozilishi kerak.

Davlat tiliga yoki boshqa tillarga mensimay yoki xusumat bilan qarash taqiqlanadi. Fuqarolarning o‘zaro muomala, tarbiya va ta’lim olish tilini erkin tanlash huquqini amalga oshirishga to‘sqinlik qiluvchi shaxslar qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo‘ladilar (24-modda). [3].

Yuqorida keltirgan misollar davlat tiliga xurmatsizlik va ta’lim tarbiya olib o‘sayotgan kelajagimiz egalari yosh avlodninig savodsiz bo‘lib qolishiga zamondoshlarimizning «shunchaki» befarqligi ayanchli oqibatlarga olib kelmoqda. Bunday kamchiliklarning oldini olishimiz uchun reklama yozuvchi shahobchalarda ishlaydigon hodimlar maxsus “savodxonlik” kurslarini tomomlaganliklari haqida sertifikatlar bilan ishga olinsa yoki imloviy xatoli reklamalarni yozgan, “ommaviy savodsizlikni” targ‘ib qiluvchi kampyuterchilarni jarimaga tortilsa, ma’sulyatliroq

bo'lishardi. Bu esa eng avvalo o'ziga so'ng butun o'zbekistondagi xalqimizning ham manzur bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. TIL MILLAT KO'ZGUSI. Abdusodiqova Zilola Olimjon qizi. Talaba. Jizzax Davlat pedagogika Instituti Nurjovov Xurshidbek Bahodir o'g'li. Toshkent davlat pedagogika universiteti xarbiy ta'lim fakulteti II bosqich talabasi. International Multidisciplinary Scientific Conference on Ingenious Global Thoughts Hosted from Berlin, Germany. <https://conferencepublication.com> April 30th 2021.

2. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir.

17-05-2021 Ulug`bek Zufarov, Davlat xizmatlari Agentligi bosh maslahatchisi. Huquq 24.uz.

3. Mutaxassis va davlat tili - bet 2 . Одоб ахлоқ коидалари. 12 февр. 2022 г.